

AMALIY VA FUNDAMENTAL TADQIQOTLAR JURNALI

Jild: 04 Nashr: 3 (2025)

www.mudarrisziyo.uz

Karies

**Sirojeva Mexribon Jafarovna, Pulatova Shaxzoda Ulug'bek qizi, Norqulova Janona Sayfullo qizi,
O'ktamova Shaxinabonu Asqar qizi**

Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti Stomatologiya fakulteti 104-guruh talabasi

Voxidov Dilshod Alikulovich

Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti assistenti

Annotatsiya: Tish kariesi (Caries dentis) patologik jarayon bo'lib, bu kasallik tishlar chiqqandan so'ng kuzatiladi, u tish qattiq to'qimalarining demineralizatsiyasi va yemirilishi hamda tish qattiq to'qimasida nuqson hosil bo'lishi bilan xarakterlanadi.

Kalit so'zlar: Tish kariesi tasniflari, anatomic, topografik va klinik karies, nokariesli nuqsonlar, gipoplaziya, flyuoroz.

KIRISH

Kariyes – lotincha so'z bo'lib «chirish» degan ma'noni anglatadi. Kariyes keng tarqalgan kasallik bo'lib, aholining 95% da uchraydi. Kariyes murakkab patologik jarayon bo'lib, bunda tish to'qimalari tez yoki sekin yemiriladi va tishda zararlangan bo'shliq – kovak hosil bo'ladi. Hozirgi vaqtda kariyesning kelib chiqishi haqida bir necha yuz nazariyalar bor. Kariyesni kelib chiqishida ko'pgina faktorlar o'rin tutadi. Asosiy faktorlarga quyidagilar kiradi:– og'iz bo'shlig'i mikroflorasi;– ovqat va ovqatlanish rejimi;– suv tarkibidagi ftorning miqdori;– so'lakning tarkibi va hajmi;– organizimning umumiy holati;– organizimga bo'lgan ekstremal ta'sirlar;– tashqi va ichki muhitdagi endogen va ekzogen faktorlar. Kariyesning uch xil turi mavjud: anatomik, topografik va klinik.

Adabiyotlar taxlili va metodologiya. Anatomik tasnif asosan emal kariyesi, dentin kariyesi, sement kariyes dan iborat. Topografik tasnif xastalik chuqurligiga asoslangan bo'lib quyidagicha bo'linadi: dog' shaklidagi kariyes, yuza kariyes, o'rta kariyes va chuqur kariyes. Klinik kechishi bo'yicha tez kechuvchi va sekin kechuvchi kariyeslar mavjud. Klinik ko'rinishiga ko'ra oq va pigmentlangan dog'lar (jigarrangdan qong'ir ranggacha) bo'ladi. Tekshirishlarda kariyes jadal kechganda oq, sekin kechganda pigmentlangan bo'lishi aniqlangan. Kariyesni kechishi esa davo rejasini tuzishda katta ahamiyatga ega.

Kariyes kovaklari Blek tasnifiga asosan V ta sinfga bo'linadi:

I sinf kichik va katta oziq tishlarning fissuralari, tabiiy izlarda joylashgan kariyes kovaklari;

II sinf premolyar va molyarlarning kontakt yuzalarda joylashgan kariyes kovaklari;

III sinf kesuv qirraning butunligi saqlangan qoziq va kesuv tish larning kontakt yuzalaridagi kariyes kovagi;

IV sinf kesuv qirra burchagining butunligi buzilgan qoziq va kesuv tishlarning kontakt yuzasidagi kariyes kovagi;

V sinf tishlarning vestibulyar va oral yuzalarining bo'yin qismida joylashgan kariyes kovaklari.

Dog' shaklidagi karies

Odatda dog' shaklidagi kariyesda bemorlar hech qanday subyek tiv sezgilarni qayd qilmaydilar. Ayrim hollarda bemorlar tishning qamashishidan shikoyat qiladilar. Emal demineralizatsiyasi chegara langan yuza da rangining o'zgarishi, uni oq, och jigarrang, to'q jigarrangdan qon g'ir tulgacha bo'lishi kuzatiladi. Kasallik tishning chegaralangan qismida emal yaltiroqligini yo'qolishi bilan boshlanadi. Odatda bun 59 day o'zgarishlar tishning bo'yin qismida joylashadi. Zondlaganda ush bu yuza tekis, og'riqsiz. Vital bo'yash sinamasida dog' ko'k rangga bo'yaladi. EOD da tish pulpasi 2–6 mkAga javob beradi. Transillyumi natsiya dog'ning hajmi va joylashishidan qat'iy nazar aniqlanadi. Dog' shaklidagi kariyes flyuoroz va gipoplaziya bilan solishtirma tashxis o'tkaziladi.

YUZA KARIYES

Yuza kariyes hosil bo'lgan dog' kariyes o'rnida destruktiv o'zgarishlar natijasida hosil bo'ladi. Bemor ximik ta'sirlar shirin, sho'r, nordondan hosil bo'ladigan qisqa muddatli og'riqdan shikoyat qiladi. Agar kariyes kovagi tishning bo'yin qismida joylashgan bo'lsa termik ta'sirdan ham og'riq paydo bo'lishi mumkin. Ko'rik o'tkazilib zondlaganda kichik nuqson aniqlanadi. Nuqson faqat emal qavatida joylashadi. Elektr sezuvchanlik 2–6 mkA teng bo'ladi. Yuza kariyesni aniqlashda gipoplaziya, tish eroziyasi, pona simon nuqson bilan solishtirma tashxis o'tkaziladi.

O'rta kariyes

O'rta kariyesda nuqson emal, dentin chegarasidan o'tib o'rtacha chuqurlikka ega bo'ladi. Aksariyat hollarda bemor og'riq sezmaydi. Kamdan-kam hollarda bemor termik, mexanik, ximik ta'sirlardan paydo bo'ladigan qisqa muddatli og'riqdan shikoyat qiladilar. Ko'rik o'tkazilib, zondlaganda o'rtacha chuqurlikka ega bo'lgan kariyes kovagi borligi, kovak tubida yumshagan dentin borligi uchun g'adir budurliligi aniqlanadi. O'rta kariyesni aniqlashda panasimon nuqson, eroziya, surunkali periodontit bilan solishtirma tashxis o'tka ziladi. Gipoplaziya, eroziya, panasimon nuqson belgilari yuqo rida bayon etildi. Surunkali pereodontit bilan solishtirma tashxis o'tkazilganda quyidagilarga e'tibor beriladi. O'rta kariyesni charxlaganda sezuv chanlik emal dentin chegarasida mavjud. Surun kali periodontitda esa sezuvchanlik yo'q. Elektr sezuvchanlik o'rta kariyesda 2–6 mkA ga, pereodontitda esa 100 mkA ga teng bo'ladi. 60

Chuqur kariyes

Chuqur kariyes uchun hamma turdagi ta'sirlardan hosil bo'la digan qisqa muddatli og'riq xosdir. Og'riq ta'sir etuvchi muolajani olgandan so'ng to'xtaydi. Ko'rik o'tkazilib yumshagan dentin bo'lgan chuqur kariyes kovagi borligi aniqlaniladi. Zondlanganda kariyes kovagi tubi og'riqli, elektr sezuvchanligi 2–6 mkA ga teng, lekin ayrim hollarda 10–12 mkA ga teng bo'ladi. Chuqur kariyesni aniqlashda o'rta kariyes, o'tkir qisman pulpit va surunkali fibroz pul pit bilan solishtirma tash xis o'tkaziladi. O'rta kariyes ta'sirlardan hosil bo'lgan og'riq bilan, kovakning chuqurligi bilan farqlanadi. Pulpit lardan

og'riqning o'z o'zidan paydo bo'lishi, og'riqning davo miyligi bilan farqlanadi. Pul pitlarda elektr sezuvchanlik 15–20 mkA ga teng bo'ladi.

Kariyeslarni davolash

Kariyesni davolash mahalliy va umumiy xarakterga ega. Umumiy xarakterga ega bo'lgan davolash tadbirlari odam organizmining himoya kuchlarini, to'qimalar rezistentligini oshirishga qaratilgan. Shu maqsadda bemorga B, D, E vitaminlar hamda mineral komponentlar tavsiya etiladi. Masalan, glyukanat kalsiy, fitin. Mahalliy davo to'qimalarda sodir bo'lgan o'zgarishlarga bog'liq. Dog' shaklidagi kariyesda to'qimalar charxlanmaydi va dog' hosil bo'lgan demineralizatsiya bo'lgan sohaga yo'qotilgan mineral komponentlar kiritiladi. Buning uchun remineralizatsiyalovchi eritmalar aplikatsiya qilinadi. Ushbu eritmalarining asosiy komponentini kalsiy, fosfor, fluor tashkil etadi. Remineralizatsiya terapiyasining effektivligini vital bo'yash sinamasini o'tkazib aniqlanadi. Tarkibida fluor saqlovchi tish pastalaridan foydalanish tavsiya etiladi. Tishda kariyes kovagi bo'lgan tishlarni davolash uchun patologik o'zgarish sodir bo'lgan to'qimalarni olib tashlanadi. O'rta kariyesni davolashda kariyes kovagini charxlab, shakllan tirib, quritilib, avval taglik so'ng doimiy plomba qo'yiladi. Chuqur kariyesni davolashda kariyes kovagining mikroflorasini zararsizlantirish pulpaning yallig'lanishining oldini olish maqsadida davolovchi malham qo'yiladi. Davolovchi malham sifatida tarkibida gidrooksid kalsiy bo'lgan pastalardan foydalaniladi. Davolovchi malhamdan so'ng ajratuvchi suvli dentin, fosfat sementli taglik so'ng doimiy plomba bilan tiklanadi. Yuza, o'rta va chuqur kariyeslarda albatta patologik o'zgargan to'qimalarini olib tashlash kerak bo'ladi. Buning uchun tish charxlanadi. Tishni charxlash kariyesni davolashning asosiy bosqichlaridandir. Kariyes kovagi sinfidan qat'iy nazar charxlash va kariyes kovagini shakllantirish quyidagi bosqichlardan iborat.

1. Zarur bo'lsa og'riqsizlantirish.
2. Kariyes kovagini ochish.
3. Kariyes kovagini kengaytirish va nekrotomiya qilish (yumshagan va pigmentlangan dentinni olib tashlash).
4. Kovakni shakllantirish. Kariyes kovagini charxlashda sog'lom to'qimalarni asrash prinsipi ga asoslangan holda patologik o'zgargan to'qimalarni olib tashlanadi.
5. Kariyes kovagini shakllantirilgandan so'ng, tishning anatomik shaklini va funksional holatini tiklash maqsadida plombalanadi.

Plombalash uchun kovakni tayyorlanadi. U quyidagi bosqichlar dan iborat:

1. Plombalash uchun kerak bo'lgan asboblarni tayyorlash;
2. Plombalovchi xomashyoni tayyorlash;
3. Plombalanadigan kovakni so'lakdan himoya qilish;
4. Kovakni quritish;
5. Kovak kontakt yuzada bo'lsa ajratuvchi matritsa qo'yish;
6. Plombalovchi xomashyoni tayyorlash;
7. Kovakni qayta quritish;
8. Taglik qo'yish;
9. Plombalovchi xomashyoni kovakka kiritish;
10. Plombani shakllantirish, silliqlash va sayqal berish;

11. Plombani so‘lakdan izolyatsiya qilish.

Kariyesni davolashda vujudga kelishi mumkin bo‘lgan xato va asoratlar, ularni bartaraf etish

Kariyesni davolashda quyidagi asoratlar kelib chiqishi mumkin. Ular quyidagilar:

1. Tashxis aniqlashdagi xatolik;
2. Kariyes kovagini charxlashda tish bo‘shlig‘ining ehtiyotsizlik oqibatida ochilishi;
3. Tishning kontakt yuzasini plombalashda matritsadan foydalanmaslik natijasida ortiqcha plomba milk so‘rg‘ichini ezib qo‘yishi;
4. Tishlarni plombalashda yon tish bilan kontakt nuqtaning yo‘q bo‘lishi, tishlarning orasi yoriq bilan ochilib qolishi natijasida milk so‘rg‘ichi yallig‘lanishi;
5. Plombalovchi xomashyoning toksin ta‘siri natijasida pulpaning nekrozi;
6. Plombalashda prikusni ko‘tarib qo‘yish;
7. Kariyes kovagiga ishlov berishda qilingan xato oqibatida pul paning kuyishi;
8. Shakllantirilgan kovakka spirt yoki kuchli ta‘sir etuvchi mod da bilan ishlov berishdagi xatolik oqibatida pulpaning yallig‘lanishi;
9. Karies kovagidagi patologik o‘zgargan to‘qimalarni to‘liq olin masligi oqibatida ikkilamchi yoki qaytalovchi kariesning kelib chi qishi;
10. Karies kovagiga to‘g‘ri shakl berilmaganligi oqibatida plomba ning darhol yoki tez muddatda tushib ketishi;
11. Plomba ashyosi, rangi to‘g‘ri tanlanmaganligi oqibatida tish rangining o‘zgarishi.

KARIYES PROFILAKTIKASI

Hozirgi davrgacha kariyes kasalligining kelib chiqish sabablari oxirigacha aniqlanmagan. Kariyesni keltirib chiqaruvchi uchta omil o‘rin tutadi:

1. Tish karashlari mikroorganizmlari;
2. Shirinliklar;
3. Ftor taqchilligi.

Shu uchta omilga ta‘sir ko‘rsatish kariyes intensivligini kamayi shiga olib keladi. Kariyes intensivligini kamaytirish uchun tishni karashlardan tozalash, kunlik taomnomada shirinlikni kamay tirish, ftor taqchilligini bartaraf etish zarur bo‘ladi.

MUHOKAMA:

Kariyes – tish qattiq to‘qimalarining yemirilishi natijasida zararlangan bo‘shliq – kovak hosil bo‘lishi bilan kechadigan kasallik;

Nokariyesli nuqsonlar – tish qattiq to‘qimalarining kariyes tabiatiga ega bo‘lmagan kasalliklari;

Gipoplaziya – tish to‘qimalarining rivojlanmasligi bilan xaraktelanadigan nokariyesli nuqson;

Flyuoroz – organizmga me‘yordan ortiq ftor elementining kirishi oqibatida yuzaga keladigan nokariyesli nuqson

Patologik yedirilish – tish to‘qimalari yedirilishining tez kechi shi; Ponasimon nuqson – tishning vestibulyar yuzasining bo‘yin qis mi da «V» shaklida nuqson paydo bo‘lishi bilan kechadigan nokariyesli nuqson;

Tishning chiqishi – tishning alveola katagida bo‘shashib q lishi;

Tishning sinishi – tish butunligining buzilishi.

Xulosa:

Tish kariesi (Caries dentis) patologik jarayon bo‘lib, bu kasallik tishlar chiqqandan so'ng kuzatiladi, u tish qattiq to‘qimalarining demineralizatsiyasi va yemirilishi hamda tish qattiq to'qimasida nuqson hosil bo‘lishi bilan xarakterlanadi. Bu kasallik, adabiyot- larda yozilishicha, eramizdan 2,5-3 ming yil avval ham bo‘lgan.

Adabiyotlar

1. Вохидов А. М. и др. Разработка Графическим Пользовательским Интерфейсом-Программ В Пакете Tkinter С Использованием Современных Педагогических Технологий В Области Медицины //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 30. – С. 181-184.
2. Vohidov D., Maxmudova Z., Sayfullayev R. TIBBIYOT YO'NALISHIDA ZAMONAVIY PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARINI QO 'LLAB TKINTER PAKETIDA GUI DASTURLARINI TUZISH //Eurasian Journal of Mathematical Theory and Computer Sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 12. – С. 31-35.
3. Voxidov A. M., Malikov M. R., Voxidov D. A. TIBBIYOTDA DIFFERENSIAL TENGLAMALARNI FARMATSIYA SANOATIDA QO'LANISHI //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 12. – С. 1096-1102.
4. Voxidov A. M. et al. TIBBIY-BIOLOGIK TADQIQOTLARDA STATISTIK TAHLIL JARAYONLARI //Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. 3. – С. 287-293.
5. Melitoshevich V. A., Alikulovich V. D. Main Issues of Statistical Analysis in Medical Research //Eurasian Research Bulletin. – 2022. – Т. 13. – С. 129-132.
6. Вохидов А., Мисюржев А. Многофункциональные фторактивные нанопленки: актуальные проблемы //Наноиндустрия. – 2014. – №. 5. – С. 40-45.
7. Vohidov A. Structural semantic characteristic of lexis in" Ghiyas-ul-lughot : дис. – Dissertation abstract of Cand. Sci. in Phil./A. Vohidov.-Dushanbe, 1975.-33.
8. Вохидова Д. А. и др. Роль HIF-1 α в развитие патогенеза ишемического повреждения головного мозга //Проблемы биологии и медицины. – 2020. – №. 1. – С. 214-218.
9. Melitoshevich V. A., Alikulovich V. D. Development by a Graphic User Interface-Programs in the Tkinter Package Using Modern Pedagogical Technologies in the Field of Medicine //Miasto Przyszłości. – 2023. – Т. 32. – С. 13-17.
10. Alikulovich V. D., Melitoshevich V. A. Use of Interactive and Modern Pedagogical Software in the Process of Freelancing Sites in Medicine //Eurasian Scientific Herald. – 2023. – Т. 17. – С. 1-6.
11. Voxidov A. et al. TIBBIYOT UNIVERSITETI PEDIATRIYA FAKULTETI TALABALARI UCHUN TA'LIMDA ISHLAB CHIQISH AMALIYOTINING KONTEKST SIFATIDA TA'LIM //Eurasian Journal of Academic Research. – 2023. – Т. 3. – №. 2 Part 4. – С. 150-154.

12. Вохидов Д. А. и др. Роль Информационных Технологий В Управлении Ресурсами Персонала Здравоохранения //Miasto Przyszłości. – 2023. – Т. 34. – С. 299-305.
13. Voxidov D., Voxidov A. TIBBIYOT XODIMLARI RESURSLARINI BOSHQARISHDA AXBOROT TEXNOLOGIYANING O ‘RNI //Евразийский журнал медицинских и естественных наук. – 2023. – Т. 3. – №. 3. – С. 114-120.
14. Вохидов А. М. и др. Статистического Анализа В Медико-Биологических Исследованиях //Miasto Przyszłości. – 2023. – Т. 42. – С. 232-237.
15. Voxidov D., Voxidov A., Aminov J. MAIN FEATURES OF TRAINING APPLICATIONS IN INCREASING THE KNOWLEDGE OF MEDICINE STUDENTS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 12. – С. 226-229.
16. Вохидов Д. А. и др. Ключевые Особенности Learningapps В Повышении Знаний Студентов Медицины //Miasto Przyszłości. – 2023. – Т. 42. – С. 607-609.
17. Вохидов А. М. и др. Статистического Анализа В Медико-Биологических Исследованиях //Miasto Przyszłości. – 2023. – Т. 42. – С. 232-237.
18. Voxidov D., Voxidov A. PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR EFFECTIVE DISTANCE LEARNING IN THE SYSTEM OF TRAINING OF ENVIRONMENTAL SPECIALISTS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 436-442.
19. Вохидов А. М. и др. Разработка Графическим Пользовательским Интерфейсом-Программ В Пакете Tkinter С Использованием Современных Педагогических Технологий В Области Медицины //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 30. – С. 181-184.